

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ФУНКЦІЇ АРТБУКА ЯК ЗАСОБУ ВІЗУАЛЬНОГО СТОРІТЕЛІНГУ В ЖАНРІ ФАНТАСТИКИ

Рубан Анна ¹, Брянцева Ганна ² [0000-0002-9689-8497]

¹ здобувач кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна
rubananna216@gmail.com

² кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри дизайну,
Запорізький національний університет, членкиня Співки дизайнерів України,
Україна bganna@ukr.net

Анотація. У роботі досліджено феномен артбука як носія візуального наративу в жанрі фантастики. Проаналізовано, як засоби графічного дизайну та ілюстрації перетворюють видання на інструмент розширення художнього світу. Визначено, що візуальний сторітелінг в артбуках виконує не лише естетичну, а й когнітивну функцію, дозволяючи читачеві глибше зрозуміти структуру вигаданої реальності. Розглянуто взаємодію текстової та зображальної складових, де візуальний ряд виступає самостійним джерелом інформації.

Ключові слова: артбук, візуальний сторітелінг, графічний дизайн, ілюстрація, фантастика.

Сучасний розвиток видавничої справи демонструє стрімке зростання інтересу до візуально орієнтованих видань, серед яких особливе місце посідають артбуки. У жанрі фантастики, де ключовим завданням є конструювання нових світів, артбук перестає бути просто збіркою ілюстрацій і стає засобом візуального (оповіді через образ). Актуальність теми зумовлена потребою осмислення артбука як складного продукту, що поєднує в собі функції каталог, енциклопедії світу та художнього альбому.

Також артбук у фантастиці виконує фундаментальну функцію візуалізації абстрактних ідей. Якщо у текстовому творі читач вибудовує образи у своїй уяві, то артбук фіксує конкретну візуальну концепцію автора або художника. Це особливо важливо для жанру фентезі, де деталізація оточення (технологій, архітектури, флори) є частиною сюжету.

Досліджуючи природу оповіді через зображення, А. Демків та В. Денисенко зазначають в своїй магістерській роботі «Сторітелінг» – це унікальна діяльність людини, яка дозволяє нам переносити слова чи риси на себе та інших, а також

світи, реальні чи уявні, які ми населяємо. Сторітелінг (storytelling) – визначається як мистецтво розповідати історії, метою якого є навчання і передача інформації, на основі керування шляху передачі суті повідомлення, за рахунок спеціальних методик сторітелінгу. Він може взяти глядачів у захоплюючу подорож в уявний світ, однак він також міг би розкрити темні таємниці людської природи або захопити аудиторію бажанням робити благородні вчинки» (Демків & Денисенко, 2021). Тут історію розповідають самі малюнки. Ми бачимо розвиток персонажу чи локації крок за кроком, без зайвих слів. Ілюстрації розкривають світ глибше. Вони часто стають єдиним способом дізнатися про певні «фішки» та закони цього вигаданого всесвіту. Як стверджують Пушкар О. І. і Андрющенко Т. Ю.: «Ілюстрація в виданні має подвійне естетичне навантаження. З одного боку, вона сама є предметом мистецтва, а з іншого – є частиною видання. Ілюстрація не тільки тлумачить текст, а й збагачує його своїми зоровими образами, коментує, розвиває і доповнює думки письменника або поета. Найважливішими особливостями ілюстрації є її залежність від літературного тексту і пряма мета – доповнити наочно-зоровими образами оповідання автора.» (Пушкар & Андрющенко, 2015) Вони мали на увазі що зображення може не тільки пояснювати текст, а й доповнювати і розширювати його, тому інформаційну функцію ілюстрацій слід визнати однією з найважливіших. У фантастичному артбукі це проявляється через схеми футуристичних механізмів, карти вигаданих світів або біологічні замальовки неіснуючих істот, які надають твору псевдодокументальної достовірності. Крім того, артбук є прикладом синтезу мистецтв, що характерно для сучасної книги як об'єкта дизайну. Зокрема, Олег Руденко наголошує на тому, що «Мистецтво книги ввібрало у себе різні образотворчі напрямки і виявило їх оригінальним візуальним графічним способом» (Руденко, 2022). Для фантастики це означає можливість поєднання традиційного рисунка, цифрового живопису та типографіки в межах одного видання для досягнення ефекту максимального занурення читача в атмосферу твору.

Таким чином, фантастичний артбук – це потужний спосіб розповісти історію передовсім за допомогою зображень. Такий артбук не просто інформує – він створює нові зв'язки читача з цікавим для нього фантастичним світом. Завдяки ілюстраціям з продуманою, композицією, формоутворенням артбук не просто розгортає сюжет, а й розширює його, робить вигаданий всесвіт зрозумілим і реалістичним для читача артбуку.

Літературні джерела

1. Демків, А. (2021). *Сторітелінг як засіб виразності в ілюстрації графічного дизайну* (Дипломна магістерська робота). Київський національний університет технологій та дизайну, Київ. URL : https://er.knuid.edu.ua/bitstream/123456789/19423/1/Dyplom022_Demkiv_Denysenko.pdf
2. Пушкар, О. І., & Андрющенко, Т. Ю. (2015). *Ілюстрування: конспект лекцій*. Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
3. Руденко, О. (2022). Книга як інтегруючий феномен мистецтва. *Народознавчі зошити*, 2. URL : <https://nz.lviv.ua/archiv/2022-4/17.pdf>